

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XXR O‘RTASIDAGI SIYOSIY- IQTISODIY HAMKORLIKNING BUGUNGI HOLATI VA ISTIQBOLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167011>

Xayriddinov Shavkat Botirovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Suvonov Behruz Iskandar o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Jurayev O‘tkirbek Murodillo o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikning bugungi holati hamda istiqbollari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. Tarix, siyosiy holat, iqtisodiy holat, istiqbollor, savdo, investitsiya, transport, energetika, logistika, raqamli texnologiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация о современном состоянии и перспективах политического и экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Ключевые слова: История, политическая ситуация, экономическая ситуация, перспективы, торговля, инвестиции, транспорт, энергетика, логистика, цифровые технологии.

Annotation: This article provides information on the current state and prospects of political and economic cooperation between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China.

Keywords: History, political situation, economic situation, prospects, trade, investment, transport, energy, logistics, digital technology.

Tarix qaysidir ma’noda kelajakka ta’sir qiladi. Zero, tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. Shu sababli ham Xitoy Xalq Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasining savdo iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalari yuksak darajada ekanligiga qaysidir ma’noda tarix ham sababchi. Xitoy va O‘zbekistonning munosabatlariga qadimdan nazar tashlaydigan bo‘lsak, ikki ming yillik tarixga ega deb aytsak xato bo‘lmaydi. Chunki, bunga sabab Buyuk ipak yo‘lining bu ikki davlatdan o‘tganligi va mil.avv II asrdan bu ikki davlat hukmdorlari o‘rtasida savdo, madaniy va hatto siyosiy aloqalarning o‘rnatilganligidir. Bunga qadimgi U-Di imperiyasi va Davan davlatini misol qilib olsak bo‘ladi. Mil.avv II asrda Xitoy imperatori U-Di elchi Chjan Szyanni

dushman xunnlarga qarshi hamkor topish uchun yuboradi. Elchi Davan davlatini hamkor sifatida topadi, chunki o'sha davrda Davan kuchli harbiy qo'shin, ko'p aholiga ega rivojlangan davlat edi. Chjan Syan bu davrda faqatgina siyosiy aloqa o'rnatib qolmasdan Xitoyga Farg'onaning zotli otlari va beda urug'ini olib ketgan. Bu bevosita ular o'rtasidagi savdo ayirboshlash munosabatlaridan darak beradi. Hozirgi kunda esa Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekiston Respublikasining eng yirik strategik va iqtisodiy hamkori hisoblanadi [1].

O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar turli sohalarda, xususan siyosat, savdo, investitsiya, transport, energetika va boshqa sohalarda mustahkamlanmoqda. Quyida ushbu hamkorlikning asosiy jihatlari va istiqbollari ko'rib chiqamiz:

Siyosiy hamkorlik:

1. Rasmiy tashriflar va uchrashuvlar:

— O'zbekiston va XXR rahbarlari o'rtasida muntazam ravishda rasmiy tashriflar va uchrashuvlar o'tkazilib, o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan bitimlar imzolanmoqda;

— Xitoyning "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasida ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik yanada kuchaymoqda.

2. Xavfsizlik masalalari:

— Terrorizmga qarshi kurash, narkotrafik va boshqa transmilliy jinoyatlarga qarshi birgalikda kurashish borasida hamkorlik olib borilmoqda;

— Xavfsizlik sohasida axborot almashinuvi va qo'shma tadbirlar tashkil etilmoqda.

Iqtisodiy Hamkorlik:

1. Savdo-sotiq:

— Xitoy O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi yil sayin oshib bormoqda;

— Asosiy eksport va import tovarlari: O'zbekiston Xitoyga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mineral resurslar eksport qiladi; Xitoydan esa sanoat uskunalari, elektronika, kimyoviy mahsulotlar import qiladi.

2. Investitsiyalar:

— Xitoy O'zbekistonga yirik investitsiya kiritmoqda, jumladan, sanoat zonalari, infratuzilma loyihalari va energetika sohaslarida;

— "Yashil" texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energetika sohaslarida hamkorlik istiqbollari kengaymoqda.

3. Transport va logistika:

— Trans-Osiyo temir yo‘li va boshqa transport yo‘laklari orqali logistika tarmoqlarini rivojlantirish rejalashtirilgan;

— O‘zbekiston Xitoyning Yevropa va Osiyo bozorlariga chiqishida muhim tranzit mamlakat sifatida o‘rnashmoqda.

Istiqbollar.

1. Raqamli texnologiyalar: raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar sohasida hamkorlik kuchaymoqda, IT va telekommunikatsiya sohalarida qo‘shma loyihalar amalga oshirilmoqda.

2. Ta‘lim va madaniyat: xitoy universitetlari bilan akademik almashinuv dasturlari kengaymoqda, bu esa ikki xalq o‘rtasidagi madaniy va ilmiy aloqalarni mustahkamlaydi.

3. Energetika: energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha hamkorlik davom etmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston va XXR o‘rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik kelajakda ham ijobiy yo‘nalishda rivojlanib, ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik va hamkorlikni yanada mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Husenova Ruxshona Shavkatjon qizi. O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasidagi siyosiy, madaniy, savdo-iqtisodiy munosabatlarning bugungi kundagi ahamiyati. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024 y.

2. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/21/ozbekiston-xitoy-munosabatlari-xronologiyasi>

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiton-va-xitoy-siyosiy-munosabatlarningbugungi-holati>

4. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2017/01/04/mirziyoyev-o-zbekistonxitoy-bilan-hamkorlikdan-manfaatdor-643491>

5. 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi(2017-yil) A.Sagdullayev. V.A.Kostetskiy (135-bet va 143- bet)

6. 11-sinf O‘zbekiston Tarixi (2018)Narzulla Jo‘rayev, Akbar Zamonov(122-123-bet)